

УДК 635.21; 631.527

Параметры продуктивности челябинских сортов картофеля в орошаемых условиях Республики Кыргызстан

О. В. Гордеев¹, доктор технических наук, старший научный сотрудник отдела картофелеводства

А. Ж. Асаналиев², доктор с.-х. наук, доцент, ученый секретарь

В. А. Султанбаева², зав. кафедрой растениеводства и защиты растений

Т. Т. Дергилева¹, старший научный сотрудник отдела картофелеводства

В. П. Дергилев¹, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник отдела картофелеводства

¹Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

²Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина, Бишкек, Кыргызская Республика. E-mail: knau-info@mail.ru

Резюме. Подведены итоги четырехлетнего (2019-2022) экологического испытания челябинских сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан. Дана оценка изученных сортов по параметрам продуктивности.

Ключевые слова: картофель, сорт, эколого-географическое испытание, Кыргызстан, урожайность.

Productivity parameters of Chelyabinsk potato varieties under irrigated conditions in the Republic of Kyrgyzstan

O.V. Gordeev¹, Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher of the Department of Potato Growing

A.Zh. Asanaliev², doctor of agricultural sciences, associate professor, secretary of the university

V.A. Sultanbaeva², candidate of agricultural sciences, Head of the
Department of Plant Production and Plant Protection

T.T. Dergileva¹, Senior Researcher, Department of Potato Growing

V. P. Dergilev¹, candidate of agricultural sciences, Leading Researcher,
Department of Potato Growing

¹**Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of the Ural Branch of the
Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg. E-mail: uyniisk@mail.ru**

²**Kyrgyz National Agrarian University named after I. K.I. Scriabin, Bishkek,
Kyrgyz Republic. E-mail: knau-info@mail.ru**

Summary. The results of the four-year (2019-2022) ecological testing of Chelyabinsk potato varieties in the conditions of the Republic of Kyrgyzstan have been summed up. An assessment of the studied varieties in terms of productivity parameters is given..

Key words: potato, variety, ecological-geographical test, Kyrgyzstan, yield.

Введение. В 2022 году площадь возделывания картофеля в Республике Кыргызстан составила 74 205 га, а валовой сбор – 1 млн 275 тыс. т. Урожайность этой одной из важнейших сельскохозяйственных культур республики остаётся низкой (17,18 т/га). В Государственном реестре сортов и гибридов растений, допущенных к использованию на территории Кыргызской Республике, в 2023 году зарегистрированы 95 сортов картофеля, из них только один сорт местной селекции (Челпек). Неразвитость селекционной работы в картофелеводстве Кыргызской Республики создают условия для интродукции сортов картофеля из-за рубежа. Эколого-географическое испытание дает возможность выделить сорта, пригодные к возделыванию в условиях республики. Особую ценность при этом имеют адаптивные сорта, способные адаптироваться к широкому диапазону варьирования абиотических (зона, почва, температура, осадки и т.д.) и биотических факторов (болезни, вредители и т.д.) [1–9].

Цель исследований – провести изучение сортов картофеля челябинской селекции на пригодность возделывания в условиях Республики Кыргызстан.

Методика и условия проведения исследований. Объектом исследований служили 8 сортов картофеля челябинской селекции: Агат, Браслет, Губернатор (среднеранние), Захар, Ицил, Кавалер, Кузовок, Каштак, (среднеспелые). В качестве контроля выбран районированный в Кыргызстане раннеспелый сорт Джелли. Исследования проведены в 2019-2022 гг. в условиях орошения на базе Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина (г. Бишкек). При закладке опытов и проведении исследований руководствовались методическими указаниями по экологическому сортоиспытанию картофеля [10].

Почва опытного участка – светло-каштановая, содержащая в пахотном слое (0-25 см) гумуса 1,77 %, общего азота – 0,09 %, подвижного фосфора – 48 мг/кг, обменного калия – 160 мг/кг. Реакция почвенной среды – нейтральная (рН = 7,85). Предшественник – озимая пшеница. Посадку картофеля проводили при прогревании почвы на глубине посадки до 10°C: во второй – третьей декадах апреля. Для посадки использовали семенные клубни массой 50-80 г. Схема посадки 70x30 см. Глубина посадки – 6-8 см. Полевые опыты закладывали в четырехкратной повторности, размещение делянок рендомизированное.

Результаты исследований. В некоторых публикациях имеется и путаница понятий: «*онтогенез растений*» – развитие от семян к семенам, «*технологический цикл* (период) выращивания растений» – период от посадки до уборки урожая включительно, и «*вегетационный период растений*» – период от всходов до усыхания ботвы [11].

В условиях Республики Кыргызстан изученные сорта картофеля заметно отличались по продолжительности вегетационного периода. Самый короткий период «всходы – увядание» был у сорта Агат (69 дней), в след за ним расположились сорта: Ицил (72), Джелли (74), Браслет (76), Губернатор (76), Каштак (81), Кузовок (82), Захар (85) и Кавалер (86 дней).

Продолжительность технологического цикла выращивания картофеля (от посадки до уборки включительно) самой короткой оказалась у среднераннего

сорта Агат (92 дня) и среднеспелого сорта Ицил (89 дней), что было на 7-10 дней меньше, чем аналогичный показатель у раннеспелого сорта Джелли (99 дней). Далее по продолжительности технологического цикла расположились средне-ранние сорта Губернатор и Браслет (107 и 108 дней соответственно), а вслед за ними сорта среднеспелого срока созревания: Кузовок и Каштак – 116 дней, Кавалер – 117 дней, Захар – 121 день (таблица 1).

Таблица 1 – Продолжительность технологического цикла выращивания изученных сортов картофеля (2019-2022 гг.)

	Технологический цикл выращивания, дней				Среднее за 4 года
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
Джелли (st)	105	96	98	98	99
Агат	–	89	94	93	92
Браслет	116	102	103	111	108
Губернатор	114	101	103	112	107
Ицил	70	98	98	93	89
Захар	126	116	119	124	121
Кавалер	123	110	116	120	117
Каштак	126	109	111	120	116
Кузовок	121	108	116	119	116

Изученные сорта картофеля имели существенные различия по высоте растений. Наибольшим этот показатель был стандартного сорта Джелли – 70,8 см (таблица 2).

Таблица 2 – Высота растений картофеля, см (среднее за 2019-2022 гг.)

Сорт	Фаза развития растений		
	всходы	бутонизация	цветение
Джелли, st.	11,3	49,0	70,8
Агат	9,4	39,6	63,2
Браслет	10,2	35,9	58,1
Губернатор	11,1	39,8	62,2
Ицил	11,1	42,5	67,6
Захар	10,5	33,5	58,6
Кавалер	10,1	32,8	63,9
Каштак	9,7	31,9	56,6
Кузовок	10,1	31,9	56,1

В условиях Кыргызской республики челябинские сорта картофеля формировали сравнительно невысокие растения (56,1–67,6 см) с небольшим числом стеблей в кусте (таблица 3).

Таблица 3 – Количество стеблей в кусте картофеля, штук/куст (в среднем за 2019-2022 гг.)

Сорт	Количество стеблей, шт./куст				Среднее за 4 года
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
Джелли, st.	3,8	3,9	3,6	3,7	3,75
Агат	–	3,0	2,0	3,2	2,80
Браслет	3,5	3,8	3,7	3,6	3,65
Губернатор	4,0	4,2	3,9	4,3	4,10
Ицил	2,8	3,0	3,4	3,8	3,25
Захар	2,4	2,8	3,0	2,9	2,78
Кавалер	3,0	3,5	3,3	3,4	3,30
Каштак	2,8	2,9	3,2	3,0	2,98
Кузовок	2,7	3,3	2,5	3,0	2,88

Наибольшее число стеблей формировали растения сорта Губернатор (4,10 шт./куст), Джелли (3,75 шт.) и Браслет (3,65 шт./куст). Наименьшим этот показатель был у сортов Захар и Агат – 2,78-2,80 шт./куст. У остальных сортов число стеблей в кусте изменялось в пределах от 2,88 до 3,25 шт./куст.

Продуктивность растений в условиях Кыргызстана определялась количеством клубней в гнезде. Сильная положительная корреляция между урожайностью изученных сортов и числом клубней в гнезде установлена во все годы исследований: в 2019 г. коэффициент корреляции (r) был равен 0.960, в 2020 г. – 0.980, в 2021 г. – 0.972, в 2022 г. – 0.954. Это значит, что от 91 до 96 % вариации урожайности картофеля может быть объяснено изменением количества клубней под кустом.

Сильная положительная корреляция между величиной урожая и средней массой клубней зафиксирована только в условиях 2020 года ($r = 0.882$), тогда как в 2019 г. она была средней ($r = 0.591$), в 2021 г. – слабой ($r = 0.366$), а в 2022 г. – отсутствовала ($r = -0.075$). Количество и средняя масса клубней изученных сортов картофеля представлена в таблице 4.

Таблица 4 – **Количество и средняя масса клубней в гнезде картофеля в условиях Республики Кыргызстан**

Сорт	Количество клубней, шт./куст					Средняя масса клубней, грамм				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Среднее	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Среднее
Джелли (st)	9,5	9,7	7,8	9,2	9,05	87,8	91,0	85,2	88,7	88,2
Агат	–	11,0	6,0	6,8	7,93	–	101	83,3	94,0	92,8
Браслет	7,6	8,0	8,5	7,7	7,95	82,0	87,0	88,0	89,5	86,6
Губернатор	9,5	10,1	8,7	9,5	9,45	88,0	94,0	83,3	92,0	89,3
Ицил	8,5	9,0	10,3	10,2	9,50	89,0	92,5	92,8	90,1	91,1
Захар	8,4	8,8	9,6	9,1	8,98	81,9	85,0	84,3	83,5	83,7
Кавалер	9,0	10,0	7,2	9,5	8,93	91,1	95,3	90,4	88,5	91,3
Каштак	6,1	6,4	8,0	8,5	7,25	71,6	69,3	78,9	81,5	75,3
Кузовок	5,7	6,2	5,1	5,7	5,68	92,8	89,0	88,2	94,4	91,1

Наибольшее число клубней в гнезде формировали растения сортов Ицил и Губернатор (9,45–9,50 шт./куст), Джелли (9,05 шт.), Захар (8,98 шт.) и Кавалер (8,93 шт./куст). Наименьшим этот показатель был у сорта Кузовок – 5,68 штук в расчете на 1 куст. У остальных сортов число клубней под кустом варьировало в пределах от 7,25 до 7,93 шт./куст.

В среднем за годы исследований наибольшая крупность клубней отмечалась у сортов Ицил, Кавалер, Кузовок и Агат – в пределах от 91,1 до 92,8 грамм, что оказалось на 2,9–4,6 г больше, чем у стандартного сорта Джелли. На уровне стандарта была средняя масса клубней у сорта Губернатор (89,3 г), несколько уступала ему у сортов Браслет и Захар (86,6 и 83,7 г соответственно). Наименьшим этот показатель был у сорта Каштак – 75,3 грамм.

В условиях Кыргызстана наибольший интерес среди челябинских сортов картофеля представляют сорта Ицил (41,2 т/га), Губернатор (40,3 т/га) и Кавалер (38,8 т/га), не уступающие по продуктивности сорту-стандарту Джелли (38,1 т/га). Остальные сорта челябинской селекции по продуктивности уступают стандартному сорту Джелли. У сортов Агат и Захар урожайность клубней за период исследований оказалась в среднем на 2,4 т/га меньше, чем на контроле. Более существенно уступали сорта Кузовок, Каштак и Браслет, урожайность которых оказалась соответственно на 13,3 т/га, 11,9 и 6,0 т/га меньше, чем у контрольного сорта Джелли (таблица 5).

Таблица 5 – Урожайность челябинских сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан, т/га

Название сорта	Урожайность клубней, т/га				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Среднее
Джелли (st)	39,7	42,0	31,6	39,0	38,1
Агат	–	52,8	23,8	30,4	35,7
Браслет	29,7	33,1	35,6	29,8	32,1
Губернатор	39,8	45,2	34,5	41,6	40,3
Ицил	36,0	39,6	45,6	43,7	41,2
Захар	32,7	35,6	38,5	36,1	35,7
Кавалер	39,0	45,3	31,0	40,0	38,8
Каштак	20,8	21,1	30	32,9	26,2
Кузовок	25,2	26,2	21,4	25,6	24,8
НСР ₀₅	2,46	3,73	2,10	2,59	2,05

Изученные сорта картофеля имели существенные различия не только по урожайности, но и по качеству клубней. Наибольшую крахмалистость клубней имели среднеранний сорт картофеля Браслет и среднеспелый сорт Каштак (по 18,0 %), при содержании сухого вещества в клубнях – 25,0 и 24,5 % соответственно. Сорт-стандарт Джелли имел самый высокий сбор крахмала с единицы площади (7,07 т/га) при достаточно высоких показателях крахмала (17,8 %) и сухого вещества (23,0 %) (таблица 6).

Таблица 6 – Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля в условиях Республики Кыргызстан, 2019 г.

№ п/п	Сорт	Сухое вещество, %	Крахмал	
			%	т/га
1.	Джелли (st)	23,0	17,8	7,07
2.	Браслет	25,0	18,0	5,35
3.	Губернатор	18,0	15,5	6,17
4.	Ицил	20,0	17,5	6,30
5.	Захар	23,0	15,04	4,92
6.	Кавалер	22,2	16,5	6,44
7.	Каштак	24,5	18,0	3,74
8.	Кузовок	19,8	17,0	4,28

Содержание крахмала в клубнях в условиях 2022 года было сходно с данными полученными в 2019 году. У сорта Джелли этот показатель составил

17,8 %, у сорта Агат – 18,0 %, Браслет – 17,0 %, Губернатор – 15,5 %, Ицил – 17,8 %, Захар – 15,6 %, Кавалер – 17,0 %, Каштак – 18,5 %, а у сорта Кузовок – 16,0 %.

Заключение. По результатам четырехлетнего испытания челябинских сортов картофеля в условиях Кыргызской Республики (2019-2020 гг.) выделено три сорта картофеля челябинской селекции, которые по продуктивности не уступали районированному сорту-стандарту Джелли (38,1 т/га). Это среднеранние сорта Ицил (41,2 т/га) и Губернатор (40,3 т/га), а также среднеспелый сорт Кавалер (38,8 т/га). На основании результатов экологического испытания сорта Ицил, Губернатор и Кавалер внесены в Перечень перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики с 2023 года [12].

Литература

1. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Победина И.А.** Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье: сборник научных трудов. – Хабаровск, 1998. – С. 13-21.

2. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.

3. **Шанина Е.П., Ключкина Е.М.** Приоритетные направления в селекции картофеля на Среднем Урале и пути их решения // Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса "Картофель. Россия-2007". – М., 2007. – С. 56-58.

4. **Сергеева Л.Б., Шанина Е.П.** Картофеля в зависимости от фона минерального питания и зоны возделывания // Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 6 (30). – С. 19-22.

5. **Асаналиев А.Ж.** Пищевая и семенная цепочки в сельском хозяйстве Кыргызстана и торговля // Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. – 2015. – № 3 (45). – С. 17-26.

6. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Научное обеспечение семеноводства картофеля в Челябинской области // АПК России. – 2017. – Т. 24. – № 3. – С. 590-595.

7. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.
8. **Vasilyev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // Research on Crops. – 2021. – V. 22. – № special issue. – P. 17-21.
9. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Костин А.А., Исламова А.Д.** Подбор сортов картофеля для агроклиматических условий лесостепной зоны Южного Урала // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2022. – № 4 (64). – С. 22-27. DOI: 10.31563/1684-7628-2022-64-4-22-27
10. Экологическое сортоиспытание картофеля в Сибири. Методические рекомендации. – Новосибирск, 1983. – 15 с.
11. **Рыхливский И.П., Строяновский В.С.** Фенология картофеля: противоречия и доказательства // Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – 2014. – V. 12. – № 5. – P. 30-35.
12. Государственный реестр сортов и гибридов растений, допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики (Официальное издание). – Бишкек, 2023. – С. 65-71.